

МАМЛАКАТИМИЗ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ МАСАЛАСИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.72.17.057

Жаҳонгир ШИРИНОВ,
Олий Мажлис Қонунчилик
палатасининг Коррупцияга
қарши курашиш ва суд-ҳуқуқ
масалалари қўмитаси раиси

Аннотация. Мақолада қонунчиликда фуқаролик жамияти институтлари тушунчасидан фойдаланилиши ҳолати, нодавлат нотижорат ташкилотларини “ноҳукумат ташкилотлар” деб номламасликнинг сабаблари, Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида фуқаролик жамияти институтлари таркибининг очиб берилиши, жамоат бирлашмаларига берилган таърифнинг назарий ва ҳуқуқий жиҳатдан баҳсли жиҳатлари чуқур таҳлил этилган ҳамда муаллиф томонидан мавзуга оид таклифлар берилган.

Калит сўзлар: фуқаролик жамияти институтлари, оила, ноҳукумат ташкилотлар, Конституция, нодавлат нотижорат ташкилотлари, Фуқаролик кодекси, жамоат бирлашмалари, қонун, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, давлат рўйхати.

Abstract. The article provides an in-depth analysis of the use of the concept of civil society institutions in the legislation and the reasons for refusing to name non-governmental non-profit organizations as "non-governmental organizations", disclosing the structure of civil society institutions in the Constitution of the Republic of Uzbekistan, theoretical and legal aspects of defining a public association, and author's suggestions on the subject.

Key words: civil society institutions, family, non-governmental organizations, Constitution, non-governmental non-profit organizations, Civil Code, public associations, law, citizens' self-government bodies, registration.

Аннотация. В статье проводится углубленный анализ использования в законодательстве понятия институтов гражданского общества, причин отказа от наименования негосударственных некоммерческих организаций в качестве «неправительственных организаций», раскрытия структуры институтов гражданского общества в Конституции Республики Узбекистан, теоретических и правовых аспектов определения общественного объединения, а также излагаются авторские предложения по теме.

Ключевые слова: институты гражданского общества, семья, неправительственные организации, Конституция, негосударственные некоммерческие организации, Гражданский кодекс, общественные объединения, закон, органы самоуправления граждан, государственная регистрация.

Фуқаролик жамияти ғояси давлат ва жамиятдаги адолатли тузум ҳақидаги тасаввурлар мажмуи сифатида ғарб ва шарқ мутафаккирлари томонидан илгари сурилган.

Масалан, Абу Наср Форобийнинг “Фозил одамлар шахри” номли асаридида шундай дейилган: “Инсон барча зарур нарсаларни бир ўзи ҳосил қила олмайди, буларни топиш учун у турли касбдаги одамларнинг хизматида муҳтожлик сезади. Бошқа инсонлар ҳам худди шундай ҳолатда бўладилар. Инсонлар ўз эҳтиёжларини кондиритиш ва камол топиш учун жамоага ва жамиятга бирлашишлари зарур бўлади. Бу жамоада ҳар бир шахс ўз табиатида, истеъдоди ва қобилиятига яраша касб-ҳунарларни ўрганиб, ҳар кун ўз санъатида (ҳунарида) камолотга етишга ҳаракат қилади. Шу сабабли (турли миллат ва динга мансуб) турли жойларда яшовчи одамлар ҳар хил жамиятларга бирлашадилар”¹.

Фуқаролик жамияти бўйича замонавий олимларнинг фикрлари ҳам диққатга сазовор. Жумладан, профессор В.Е. Чиркин давлат бошқарувида “фуқаролик жамияти” атамаси ишлатилишини қўллаб-қувватламайди. У бу борадаги фикрини замонавий конституцияларда фуқаролик жамияти тушунчасидан фойдаланилмагани билан изоҳлайди². В.В. Бойцова ва Л.В. Бойцовалар эса бу фикрга қўшилмаган ҳолда “замонавий конституцияларнинг яратувчилари кўпинча анъанавий юридик (конституциявий-ҳуқуқий) атамаларга асосланишларини” таъкидлайдилар³.

Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида “фуқаролик жамияти” деган атама ишлатилмаган бўлсада, фуқароларнинг жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эга эканликлари мустаҳкамланган⁴.

Айрим олимлар оилани ҳам фуқаролик жамиятининг муҳим институтларидан бири деб ҳисоблайди. Масалан, Л.Ю. Грудцынанинг фикрига кўра: “Оила – фуқаролик жамияти ижтимоий тизимининг муҳим институтларидан бири бўлиб,

инсон унда ўз ҳаётининг асосий қисмини ўтказди. Оиланинг мақсади, моддий аҳволи, аъзоларининг диний қарашлари инсоннинг ҳаёт даражасини, унинг ижтимоий фаоллигини белгилаб беради, натижада у фуқаролик жамияти муваффақиятига ижобий таъсир қилади”.

Таъкидлаш керакки, шахс (индивид) фуқаролик жамиятининг бирламчи бўғини саналади. Фикримизча, оилани ҳам фуқаролик жамиятининг бўғини деб ҳисоблаш лозим. Бинобарин, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 63-моддасида, “Оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш ҳуқуқига эга”, деб қайд этилган⁵. Лекин оилани фуқаролик жамиятининг институти деб ҳисоблашдан олдин қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратиш керак.

Биринчидан, Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексидида оилага ҳуқуқий таъриф берилмаган бўлиб, қонун оиланинг икки ва ундан ортиқ шахсдан иборат бўлиши мажбуриятини белгиламайди. Бинобарин, оиланинг бўлиниб кетиш эҳтимоли ҳам мавжуд.

Иккинчидан, тижорат ташкилотлари сингари ҳар бир оила ҳам фақат ўз манфаати йўлида ҳаракат қилиши мумкин.

Шунга мувофиқ, ижтимоий соҳадаги фуқаролик жамияти институтлари сирасига бевосита оиланинг ўзини эмас, балки оила масалалари билан шуғулланувчи нодавлат нотижорат ташкилотларини (оила марказлари, ёшлар, хотин-қизлар ташкилотлари ва бошқалар) киритиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бинобарин, ўзини ўзи бошқариш органи маҳаллий аҳамиятдаги масалаларни ўзининг ихтиёри билан ҳал этади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 105-моддасига асосан, “Шаҳарча, қишлоқ ва овулларда, шунингдек улар таркибидаги маҳаллаларда ҳамда шаҳарлардаги маҳаллаларда фуқароларнинг йиғинлари ўзини ўзи бошқариш органлари бўлиб, улар раисни (оқсоқолни) сайлайди”⁶.

¹ Қаранг: Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри / таржимонлар: А. Ирисов, М. Маҳмудов, О. Отажон. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2018. – 320 б.

² Қаранг: Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. – М., 1999. – С. 135.

³ Қаранг: Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Конституционное право в российской правовой системе // Общественные науки и современность. – М.: “Наука”, 1993.

⁴ Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019. – 80 б.

⁵ Ўша манбаа. – 21-б.

⁶ Ўша манбаа. – 60-б.

Шу сабабли, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини фуқаролик жамияти институтлари сирасига киритишга етарли асослар мавжуд, назаримизда.

Маънавий соҳада фуқаролик жамияти ҳар бир шахсга фикрлаш, сўз, эътиқод ва ижод эркинлиги ҳуқуқини таъминлашга хизмат қилади. Бу эса фуқароларнинг маънавияти, маданияти, ижодий ва руҳий ҳаёт тарзи билан бевосита боғлиқ. Ушбу соҳада қатор жамоат бирлашмалари, шу жумладан маданий-маърифий марказлар, ижодий уюшмалар, диний ташкилотлар ва бошқалар фаолият кўрсатади.

1992 йилда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг қабул қилиниши мазкур масалаларни ҳал этишда муҳим роль ўйнади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 31-моддасига кўра, “Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади”, 61-моддасига асосан, “Диний ташкилотлар ва бирлашмалар давлатдан ажратилган ҳамда қонун олдида тенгдирлар. Давлат диний бирлашмаларнинг фаолиятига аралашмайди”⁷.

Собиқ Совет Иттифоқи даврида нодавлат нотижорат ташкилотлари “жамоат ташкилотлари” деб аталган бўлса, Ўзбекистон мустақиллигининг дастлабки йилларида “жамоат бирлашмалари” номини олди. Бунинг асосий сабаби Ўзбекистон Республикаси Конституциясида “нодавлат нотижорат ташкилоти” эмас, балки айнан “жамоат бирлашмаси” атамасидан фойдаланилган.

Халқаро шартномалар нодавлат нотижорат ташкилоти тушунчасини назарда тутмайди⁸. Ғарб мамлакатлари ва Россия Федерациясида нодавлат нотижорат ташкилотлари “ноҳукумат ташкилотлари” деб номланади. Олима М. Моховикованинг таъкидлашича, Ўзбекистонда “ноҳукумат” деган сўздан атайлаб воз кечилган, чунончи олиманинг фикрига кўра, бундай сўзнинг ишлатилиши “ҳукуматга қарши” деган маънони келтириб чиқаради⁹.

Бироқ бу фикрга қўшилиб бўлмайди. Маълумки, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси

ва қонунларига мувофиқ ҳукумат деганда – Вазирлар Маҳкамаси, яъни ижро этувчи ҳокимиятни амалга оширувчи орган тушунилади. Шунга мувофиқ, нодавлат нотижорат ташкилотларини “ноҳукумат ташкилот” деб номлаш, уларнинг фақатгина ижро этувчи ҳокимиятдан холи эканлигини англатади. Ваҳоланки, нодавлат нотижорат ташкилотлари нафақат ижро этувчи ҳокимиятдан, балки бошқа ҳокимият органлари (қонун чиқарувчи ва суд)дан ҳам мустақилдирлар.

Айтиш жоизки, жамоатчилик ўртасида социологик сўров ўтказилганда 59 фоиз респондентлар Ўзбекистонда “ноҳукумат ташкилоти” сўзини ишлатмасликни, чунки бундай ташкилотлар нафақат Ҳукуматдан, балки ҳокимиятнинг бошқа тармоғидан ҳам холи эканлигини маълум қилишган¹⁰.

Бундан ташқари, “нодавлат нотижорат ташкилоти” деган сўзларнинг ўзида, унинг ҳар иккала зарурий элементи, яъни “давлатдан” ҳам ва “тижоратдан” ҳам холи эканлиги аниқ акс этган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистонда қонун ижодкорлари томонидан “ноҳукумат” деган сўзнинг ишлатилмаслиги жуда ҳам тўғри қарор бўлган деб ҳисоблаймиз.

Айтиш жоизки, жамоат бирлашмалари Ўзбекистонда нодавлат нотижорат ташкилотларининг конституциявий шаклига мансуб. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 58-моддасида: “Давлат жамоат бирлашмаларининг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига риоя этилишини таъминлайди, уларга ижтимоий ҳаётда иштирок этиш учун тенг ҳуқуқий имкониятлар яратиб беради”, деб кўрсатилган.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Конституциясида нодавлат нотижорат ташкилоти сўзи бирор маротаба ҳам ишлатилмаган бўлсада, жамоат бирлашмаси сўзидан 19 маротаба фойдаланилган.

Ҳатто жамоат бирлашмаларига бағишлаб Конституцияда алоҳида боб (XIII) ажратилган¹¹.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгагининг Ахборотномаси. – 1993. – № 1. – 4-модда.

⁸ Асьянов Ш.М., Куликова М.Ш., Исаева А. Нодавлат нотижорат ташкилотларни рўйхатдан ўтказиш ва уларнинг фаолиятига доир қўлланма. – Тошкент, 2008. – 54 б.

⁹ Моховикова М.Н. Взаимодействие государства и негосударственных некоммерческих организаций в Узбекистане / Автореф. дис. на соиск. канд. полит. наук. – Москва, 2016. – С.20.

¹⁰ Широин Д.Дж. Диссертация тадқиқоти доирасида ижтимоий тармоқларда жамоатчилик ўртасида ўтказилган социологик сўров натижалари.

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019. – 19 – 21-б.

Бунинг асосий сабаби, мамлакат Конституцияси қабул қилинган вақтда Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги қонуни мавжуд эмас эди. Аксинча, Конституция қабул қилинишидан олдинроқ, яъни 1991 йилда “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги¹² қонун қабул қилинган.

Айтиш жоизки, бугунги кунда юртимизда олиб борилаётган конституциявий ислохотлар доирасида Конституциямиздаги юқорида қайд этилган ҳуқуқий бўшлиқларни тўлдириш борасида иш олиб борилмоқда.

Жумладан, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси томонидан 2022 йил 25 июнда эълон қилинган “Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Конституциявий қонун лойиҳаси билан Асосий қонунимизнинг 56-моддасида, **“Фуқаролик жамияти институтлари, шу жумладан маҳаллалар, сиёсий партиялар, ҳаракатлар, оммавий ахборот воситалари, касаба уюшмалари, жамоат фондлари ва шахсларнинг бошқа жамоат бирлашмалари фуқаролик жамиятининг асосини ташкил этади, унинг мазмунини белгилайди”**, деган норма таклиф этилмоқда. Яъни бундай таҳрирдан кўринадики, Конституция фуқаролик жамияти институтлари тизимида 3 та тузилма (нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, оммавий ахборот воситалари) киришини кўзда тутмоқда.

Бироқ берилган таҳрир мазмуни диққат билан ўқилса, ушбу юқоридаги тузилмалар “шу жумладан” фуқаролик жамияти институтлари таркибига кириши кўрсатилган бўлиб, яъни улардан ташқари яна бошқа субъектлар ҳам кириши мумкинлигини инкор этмайди. Чунончи, юқоридагилардан ташқари асосий мақсади даромад (фойда) олишга қаратилмаган бошқа нодавлат тузилмалар ҳам борки (масалан, юридик шахсларнинг нотижорат бирлашмалари, беғараз хизмат кўрсатувчи ҳуқуқий маслаҳатхоналар, хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари ва ҳоказо), уларни фуқаролик жамияти институтлари сирасига киритиш учун етарлича назарий ва ҳуқуқий асослар мавжуд. Шу сабабли,

муаллифларнинг Конституциявий қонун лойиҳасида фуқаролик жамияти институтлари таркибини чекламаганликлари оқилона йўл бўлган деб ҳисоблаймиз.

Бундан ташқари, Конституциявий қонун лойиҳаси билан Конституциямизнинг XIII бобида биринчи мартаба “нодавлат нотижорат ташкилотлари” сўзларидан фойдаланилмоқда. Шу билан бирга, Конституциямизда жамоат бирлашмалари тушунчаси ва таркиби сақланиб қолмоқда.

Умуман олганда, жамоат бирлашмаларига таъриф 4 та қонун ҳужжатида, яъни Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (56-модда), “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги қонун (1-модда), Фуқаролик кодекси (74-модда) ҳамда “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги қонунда (11-модда) берилган.

Бироқ ушбу таърифлар бир-биридан фарқ қилади. Улар орасида Фуқаролик кодекси ва “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги қонунда келтирилган таърифлар деярли ўзаро бир хил бўлиб, “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги қонунда берилган таърифдан кескин фарқ қилади.

Жумладан, “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 11-моддасига мувофиқ, “Маънавий ёки бошқа номоддий эҳтиёжларни қондириш учун ўз манфаатларининг муштарақлиги асосида қонунда белгиланган тартибда бирлашган фуқароларнинг ихтиёрий бирлашмаси жамоат бирлашмаси деб эътироф этилади”¹³.

Ушбу таърифда асосий урғу “фуқароларнинг қонунда белгиланган тартибда ихтиёрий бирлашув”га қаратилган.

“Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги қонуннинг 1-моддасида эса жамоат бирлашмасига қуйидаги таъриф келтирилган, “Ўз ҳуқуқлари, эркинликларини ҳамда сиёсат, иқтисодиёт, ижтимоий ривожланиш, фан, маданият, экология ва ҳаётнинг бошқа соҳаларидаги Қонуний манфаатларини биргаликда рўёбга чиқариш учун бирлашган фуқароларнинг хоҳиш-иродаларини эркин билдиришлари натижасида

¹² Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси. – 1991. – № 4. – 76-модда.

¹³ Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги қонуни // 14.04.1999 / <https://lex.uz/docs/11360>.

вужудга келган ихтиёрий тузилма жамоат бирлашмасидир”¹⁴.

Яъни мазкур таърифда асосий урғу “фуқароларнинг қонунда белгиланган тартибда бирлашуви”га эмас, балки “ўзаро бирлашган фуқароларнинг хохиш-иродаларини эркин билдиришлари”га қаратилган.

Аслида, юқорида келтирилган ҳар иккала жиҳат ҳам жамоат бирлашмаларига хос.

Д. Холманованинг фикрича, “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги қонунда эътироф этилган “жамоат бирлашмаси” тушунчаси мазмун ва моҳияти жиҳатидан “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда берилган “нодавлат нотижорат ташкилоти” тушунчасидан кенгрок маъно касб этади¹⁵.

Бироқ “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги қонунда келтирилган таърифда фуқароларнинг ўзаро бирлашуви тартиби қонун билан боғлаб қўйилмаган. Айтиш жоизки, фуқароларнинг ҳар қандай ўзаро бирлашувини жамоат бирлашмаси деб бўлмайди.

Масалан, конституциявий тузумни зўрлик билан ўзгартиришни, республика суверенитети, яхлитлиги ва хавфсизлигига, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қарши чиқишни, урушни, ижтимоий, миллий, ирқий ва диний адоватни тарғиб қилишни, халқнинг соғлиғи ва маънавиятига тажовуз қилишни, шунингдек ҳарбийлаштирилган, миллий ва диний руҳдаги сиёсий партияларни тузишни мақсад қилган ҳолда ўзаро бирлашган фуқароларни жамоат бирлашмаси деб тан олиб бўлмайди.

Бинобарин, бундай бирлашмаларни тузиш Конституция ва қонунлар билан тақиқланган.

Шундай экан, жамоат бирлашмасини тузиш учун фуқароларнинг ўзаро бирлашувлари қонунда белгиланган қоидаларга мувофиқ келиши лозим.

Бундай қоидалар жамоат бирлашмасини таъсис этиш жараёнини тартибга солишга қаратилган.

Бу масалада Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси янада аниқ қоидани ўрнатган. Хусусан, Конституцияда жамоат бирлашмасига берилган таърифда “қонунда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган” деган жумла ишлатилган бўлиб, бу қоида юқорида биз таъкидлаган салбий ҳолатлардан “суғурталовчи” норма ҳисобланади.

Бироқ Конституцияда жамоат бирлашмаларига бағишланган ушбу қоидани жамоат бирлашмаларига берилган ҳуқуқий таъриф деб баҳолаб бўлмайди. Чунончи, унда жамоат бирлашмалари тушунчаси очиб берилмаган, балки уларнинг турлари санаб ўтилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 56-моддасига мувофиқ, “Ўзбекистон Республикасида қонунда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган касаба уюшмалари, сиёсий партиялар, олимларнинг жамиятлари, хотин-қизлар, фахрийлар ва ёшлар ташкилотлари, ижодий уюшмалар, оммавий ҳаракатлар ва фуқароларнинг бошқа уюшмалари жамоат бирлашмалари сифатида эътироф этилади”¹⁶.

Конституция ва қонунларда “қонунда белгиланган тартибда” жумласини ҳаволаки норма сифатида қараш керак эмас, деб ўйлаймиз. Чунки жамоат бирлашмаларини давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби қонунларда аниқ белгиланган.

Шунга мувофиқ, “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги қонуннинг 1-моддаси биринчи қисмидаги ҳамда “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги қонуннинг 11-моддаси 1-қисмидаги жамоат бирлашмаларига келтирилган таърифларни қайта кўриб чиқиш, уларни ўзаро мувофиқлаштириш керак.

Бунда жамоат бирлашмасига берилган таърифда фуқароларнинг қонунда белгиланган тартибда бирлашганликлари акс этиб туриши лозим.

¹⁴ Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси. – 1991. – № 4. – 76-модда.

¹⁵ Холманова Д. “Ўзбекистон Республикасида нодавлат нотижорат ташкилотларининг жамоат бирлашмалари тизимидаги ўрни / Юридик фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун дисс. – Т., 2012. – 46-б.

¹⁶ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019. – 19-б.